

Evaluación del clima organizacional en una Institución de Media Superior

V. Ríos Romero^{1*}, A. González Torres¹, F. Y. Mendoza Montero¹,
E. R. Poblano Ojinaga², T. Arias Rodríguez³

¹Departamento de Económico Administrativo, TecNM/Instituto Tecnológico de Milpa Alta, Independencia Sur No. 36, Col. San Salvador Cuauhtenco, Alcaldía de Milpa Alta, C.P. 12300, Ciudad de México, México.

² Departamento de Ingeniería Industrial, TecNM/Instituto Tecnológico de la Laguna, Blvd. Revolución y Av. Instituto Tecnológico de La laguna s/n, Primero de Cobián Centro, 27000 Torreón, Coahuila. México

³Instituto Tecnológico Universal de México, Av. Hidalgo No. 39. Chalco. Estado de México, México
*cann_azteca@hotmail.com

Área de participación: Ingeniería Administrativa

Resumen

El presente trabajo tiene el propósito de evaluar el clima organizacional en una institución de educación media superior (IEMS) ubicada en el municipio de Chalco, Estado de México. Para la investigación se realizó un estudio empleando una confiabilidad del 100%. Se empleó una metodología descriptiva – analítica con una población de 34 personas. Se utilizó un instrumento validado para medir el clima organizacional. Los resultados, obtenidos ayudaron a poder medir en primera instancia el clima organizacional de la institución, dando como resultado integral un 62.56%; así mismo, para trabajo a futuro se aplicó la técnica de grupo nominal (TGN), la cual ayudo a tener un acuerdo de trabajar en primera instancia el fortalecimiento de una cohesión grupal.

Palabras clave: evaluación, clima organizacional, fortalecimiento, cohesión grupal.

Abstract

The present work has the purpose of evaluating the organizational climate of an institution of higher secondary education (IEMS) located in the municipality of Chalco, State of Mexico. For the study, a study was carried out using 100% reliability. A descriptive - analytical methodology was used with a population of 34 people. A validated instrument was used to measure the organizational climate. The results, obtained helped to measure in the first instance the organizational climate of the institution, giving as an integral result 62.56%; Likewise, for the future work the nominal group technique (TGN) was applied, which helped to have an agreement to work in the first instance to strengthen group cohesion.

Key words: evaluation, organizational climate, strengthening, group cohesion.

Introducción

Las organizaciones se dan cuando un grupo de personas se unen para que, mediante la cooperación, puedan alcanzar objetivos en común (Macedo, 2012). Es importante analizar todos aquellos factores que intervienen en dicho comportamiento, para poder así corregir ciertos errores que impidan alcanzar los objetivos, de la organización, exitosamente (Munive, 2013). Manosalvas et al. (2015) señalan en su artículo que existe una relación significativa entre clima organizacional y satisfacción laboral. El objetivo de este proyecto es evaluar el clima organizacional implementado en una IEMS ubicada en el municipio de Chalco, Estado de México, durante el periodo enero – junio 2018. En la institución de estudio es evidente el compromiso de la parte administrativa hacia sus estudiantes. Desafortunadamente no lo es así hacia sus empleados, los cuales no reciben la capacitación al momento de ser contratados, el personal de apoyo no cuenta con los elementos básicos para realizar sus funciones y se ha detectado una mala comunicación de los administrativos con los docentes y personal de apoyo. Por tal motivo, se desea llevar a cabo este trabajo, para dejar evidencia en este tópic, ya que no se cuenta con un estudio como este; aparte de que ayudará a la IEM a crecer paulatinamente en sus áreas internas con el único fin de ofrecer a sus empleados un servicio de calidad.

Concepto de Clima Organizacional

El clima laboral según Koys y Cotiis (1991) está compuesto por 9 dimensiones las cuales son: Autonomía, Confianza, Cohesión, Presión, Apoyo, Reconocimiento, Justicia e Innovación. Brunet (2004) señala que este concepto fue introducido por primera vez en 1960 dentro de la psicología industrial. El clima organizacional nace de la idea de que los sujetos humanos viven en ambientes complejos y dinámicos, puesto que las organizaciones están compuestas de personas, grupos y colectividades que generan comportamientos diversos y que afectan ese entorno (García, 2009). Brancato & Juri (2011) mencionan que el clima organizacional es clave para el éxito de una empresa, ya que logra condicionar las actitudes y el comportamiento de los trabajadores. Por su parte Ramírez & Domínguez (2012) aluden que el clima organizacional se define como los patrones recurrentes de comportamiento, actitudes y sentimientos que caracterizan la vida en la organización. Visbal (2014) indica que la medición de este concepto permite diagnosticar a las organizaciones, generar reflexión y desencadena consenso entre los trabajadores para permitir el desarrollo de cambios sustentables. Así mismo, Iglesias & Sánchez (2015) señalan que el clima organizacional repercute en las motivaciones y el comportamiento que tienen los miembros de una organización.

Estudios Sobre Clima Organizacional

Vega et al. (2006) realizaron un estudio en este ámbito, el cual permitió identificar las diferentes definiciones y los factores asociados al estudio del clima organizacional. Por su parte Chiang et al. (2008) desarrollaron una investigación en este aspecto y los resultados obtenidos ayudaron a elaborar y validar los instrumentos necesarios para medir las variables del clima organizacional y de la satisfacción laboral de trabajadores de instituciones del sector público. Ortiz & Cruz (2008) realizaron un estudio sobre este tópico dentro una empresa comercializadora. Los resultados obtenidos son satisfactorios para sus trabajadores. Por otro lado, Rangel & Castro (2009) ejecutaron un trabajo del mismo tema, y sus resultados coadyuvaron al planteamiento de la necesidad de articular una propuesta – modelo para la gestión del clima organizacional, con la finalidad de contribuir al bienestar laboral integral de la institución. Así mismo Cortés (2009) realizó un trabajo de investigación de la misma temática y llegó a la conclusión que el clima organizacional general del hospital de estudio, es no satisfactorio. Por lo cual él recomienda que los hospitales deban adaptarse y adecuarse a las nuevas exigencias para mantener su vigencia. Gutiérrez (2012) realizó una investigación sobre este tópico, su objetivo fue la de explicar las percepciones de los empleados y trabajadores de una empresa para detectar la necesidad de cambio organizacional. Jaramillo & Giraldo (2016) en su trabajo estudiaron el clima organizacional en un centro de desarrollo infantil. La investigación arrojó que el clima organizacional es bajo, en el cual las variables a fortalecer son comunicación, cooperación y coordinación, reconocimiento entre compañeros y ejecución-evaluación. Aragón & Ríos (2013) desarrollaron una investigación con el propósito de justificar teóricamente los componentes de un modelo que mida el clima organizacional, el cual servirá para tomar decisiones de gestión. Hernández & Ponce (2016) en su proyecto de investigación encontraron que los resultados con mayor puntuación fueron los factores como motivación intrínseca, identidad y autonomía, mientras que los factores que obtuvieron menor ponderación fueron: sueldos y salarios y presión. Cota (2017) en su investigación, él encontró que en la institución donde desarrolló el proyecto, la organización contaba con un clima agradable, estos resultados se ven reflejados en la eliminación la deserción del personal hacia otras fuentes de empleo. Zambrano et al. (2017) desarrollaron un estudio sobre el clima organizacional en docentes dentro de una universidad, destacando que en el factor de liderazgo un 85% de los docentes respondió que las autoridades se preocupan porque entiendan bien su trabajo.

Metodología

Sujetos

El trabajo de investigación se realizó con la población total del personal de la IEMS, la cual consta de personal administrativo, docente y personal de apoyo en sus diferentes modalidades de nombramiento y contratación, la cual está conformada por 34 empleados: 10 personal administrativo, 20 personal docente y 4 personal de apoyo.

Tipo de investigación

Para lograr los objetivos planteados en la investigación, se realizó un estudio descriptivo, dado que los resultados obtenidos del presente trabajo serán utilizados con finalidad descriptiva. Así mismo, Achaerandio (2010) define este tipo de investigación como aquella investigación que recolecta datos, los ordena, los tabula, los interpreta y los evalúa.

Instrumento

En esta etapa se procedió a aplicar el instrumento utilizado por Tapias (2014), quien midió el clima organizacional en el área administrativa de la Universidad Tecnológica del Chocó. Se eligió esta herramienta debido a que tiene una fiabilidad mayor de 0.9. El cuestionario consiste en 40 preguntas divididas en 8 dimensiones para medir de una forma más escrutinio el clima organizacional de una universidad. Cada pregunta tiene 5 opciones de respuesta: Muy de acuerdo = 5, de acuerdo = 4, no estoy seguro = 3, en desacuerdo = 2, totalmente en desacuerdo = 1. La Figura 1, nos muestra las dimensiones y distribución de las preguntas del instrumento utilizado.

Figura 1. Ejemplo de las dimensiones y distribución de las preguntas del instrumento utilizado en la investigación.

Procedimiento de aplicación del instrumento de investigación

Para el desarrollo del trabajo, la encuesta se desarrolló en la herramienta en Google Drive®, esto con el fin de ahorrar papel y eficientar el tiempo. Se muestra el ejemplo del instrumento a través del siguiente enlace: https://docs.google.com/a/ittlahuac2.edu.mx/forms/d/1ImMF7cX2SjCfeduCcNCFaF03hmv_UbC3u59dfUZV19w/e/dit

Resultados y discusión

De acuerdo a los datos obtenidos, para la dimensión Autonomía el porcentaje global fue de 62.66%. La figura 3 representa los resultados de la dimensión mencionada.

Figura 3. Resultados de la dimensión de Autonomía.

Siguiendo la definición de Chiang et al. (S/A) acerca de esta dimensión, y revisando las preguntas que la conforman, la interrogante 2 y 4 fueron las más bajas. Los trabajadores no sienten tener autonomía y libertad en su trabajo y toma de decisiones.

En la característica de Cohesión, se puede observar el mismo comportamiento de las respuestas, los resultados son muy bajos. El porcentaje global de este ámbito es de 58.66%. La figura 4 representa los resultados de la dimensión citada.

Figura 4. Resultados de la dimensión de Cohesión.

Balaguer et al. (2004) dicen que la variable que ayuda a entender la dinámica del grupo y a desarrollar el buen clima en un equipo de trabajo es la cohesión. De la figura anterior, las cuestiones 8 y 10 son las más bajas. Los empleados no perciben un buen ambiente de trabajo ni el trabajo en equipo.

Por otro lado, la dimensión de Confianza, los resultados se comportan de forma igual que los ámbitos anteriores. El porcentaje global de este rubro es de 62%. La figura 5 representa los resultados de la dimensión mencionada.

Figura 5. Resultados de la dimensión de Confianza.

Para Góngora et al. (s.f.) señalan en su trabajo, que la Confianza es predominante en todo tipo de Cultura Organizacional y es una variable que permite predecir el comportamiento de gran número de otras variables organizacionales. De los resultados de la figura anterior, las interrogantes con menos puntuación fueron los números 11, 13 y 15. Los trabajadores perciben que dentro del personal se ha perdido la confianza en la alta dirección.

En el ámbito de Presión, el comportamiento de las personas que laboran en la universidad no muestra ninguna diferencia. El porcentaje global de este rubro es de 63.33%. La figura 6 representa los resultados de la dimensión antedicha.

Figura 6. Resultados de la dimensión de Presión.

Chiang et al. (2017) mencionan en su trabajo que el factor presión es un elemento diferenciador en las empresas, ya que causa afectaciones directas en la salud psicológica del trabajador. De la figura anterior, las preguntas con más baja ponderación fueron la 19 y 20. Los empleados perciben un centro de trabajo estresado, lo cual dificulta las actividades diarias a desarrollar.

Para la dimensión Apoyo, el comportamiento es diferente, pero desafortunadamente es para la baja. El porcentaje global de este rubro es de 60.26%. La figura 7 representa los resultados de la dimensión mencionada.

Figura 7. Resultados de la dimensión de Apoyo.

Torrecilla (s.f.) señala que el Apoyo es la ayuda percibida de los gerentes y otros empleados del grupo; énfasis en el apoyo mutuo, desde arriba y desde abajo. De los resultados de la figura anterior, las interrogantes que obtuvieron baja puntuación fueron la 23 y 24. Los trabajadores han perdido la confianza, el apoyo y el grado de autoridad que sentía ante sus superiores.

Para la característica Reconocimiento al igual que en el ámbito anterior, muestra un comportamiento a la baja. El porcentaje global de este rubro es de 61.86 %. La figura 8 representa los resultados de la dimensión aludida.

Figura 8. Resultados de la dimensión de Reconocimiento.

Hospinal (2013) menciona en su investigación, que uno de los factores críticos del clima organizacional es el reconocimiento. De la figura anterior, las preguntas que obtuvieron baja calificación fueron la pregunta 30, 26 y 27. Los empleados dentro de la organización no sienten que su trabajo sea reconocido bien visto.

La dimensión EQUIDAD, el promedio de las respuestas es bajo. El porcentaje global de este rubro es de 65.60 %. La figura 9 representa los resultados de la dimensión mencionada.

Figura 9. Resultados de la dimensión de Equidad.

De los resultados de la figura anterior, las interrogantes que tuvieron baja ponderación fueron 34 y 33. Los empleados de la organización no sienten que haya la misma igualdad entre ellos.

Por último, en el ámbito de INNOVACIÓN, las tendencias son iguales siendo a la baja. El porcentaje global de este rubro es de 66.13 %. La figura 10 representa los resultados de la dimensión mencionada.

Figura 10. Resultados de la dimensión de Innovación.

De la figura anterior, las cuestiones que tuvieron baja calificación fueron 38 y 40. Los trabajadores de la organización han perdido o no sienten que en su trabajo haya un grado de innovación. La figura 11 representa los porcentajes mencionado junto con su promedio.

Figura 11. Ejemplo de resumen de promedios del estudio.

Haciendo un recuento del puntaje total de la investigación y juntando los promedios de cada dimensión en que se divide el instrumento de evaluación, se muestra los resultados obtenidos. La figura anterior resume los promedios del estudio. Puede observarse que de un total de 100 % el porcentaje global del estudio es de 62.56 %, lo cual deja ver que el clima organizacional de la universidad tiene áreas de oportunidad.

Trabajo a futuro

Investigadores que deseen seguir indagando en este tópico, se sugiere, por medio del diseño de un instrumento de recolección de información, con el fin de poder obtener datos relevantes en otras IEMS y contrarrestar los resultados con lo ya obtenidos. Profundizar la investigación con la comparación de los resultados obtenidos y conocer qué factores influyen en el clima organizacional y comparar si son iguales a los de esta investigación.

Conclusiones

Se ha encontrado que en las últimas décadas el comportamiento organizacional ha sido objeto de varios estudios, especialmente cuando se quiere analizar algo, con respecto al campo de la Psicología del Trabajo o en las Organizaciones. Y la importancia por el estudio de este tema se ve reflejado en el aumento de investigaciones y de publicaciones (Borges, 2010). Se consiguió cumplir con el objetivo de la investigación. Esta evaluación del clima organizacional servirá a la IEM para conocer qué aspectos necesitan mayor atención; así mismo, es relevante que se analice y apliquen estrategias para mejorar dichas áreas, para lo cual, se debe continuar realizando investigaciones que permitan a los trabajadores involucrados proponer un plan de mejoramiento teniendo en cuenta que los afectados son el mejor recurso para lograr el objetivo de implementar al interior de cada institución un buen clima organizacional, ya que así se podrán alcanzar las metas y objetivos trazados para un mejor servicio educativo. Por último, el tópico abordado en el presente trabajo, es una pieza clave en las decisiones que en el interior de cualquier organización se ejecutan e influyen en las relaciones dentro y fuera de la empresa. Por ello, se requiere contar con mecanismos de medición periódica de su clima organizacional.

Referencias

1. Acherandio, L. (2010) *Iniciación a la Práctica de la Investigación*. 7ª edición. Guatemala.
2. Aragón Cano, S. D. & Ríos Ramírez, A. (2013). Modelo para evaluar el clima organizacional de innovación desde la perspectiva de grupos de trabajo. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Chihuahua. Recuperado: <http://www.chi.itesm.mx/investigacion/wp-content/uploads/2013/11/HUM12.pdf>
3. Balaguer, I., Castillo, I., Moreno, Y., Garrigues, V. & Soriano, L. (2004). El clima motivacional y la cohesión en equipos de fútbol. *Encuentros en Psicología Social*, 2(1), 152-156.
4. Borges, L. O. (2010). A Psicologia do trabalho e das organizações no Brasil floresce? *Estudos de Psicologia*, 15(3), 277-279.
5. Brancato, B. & Juri, F. (2011). ¿Puede influir el clima laboral en la productividad? Trabajo de Investigación. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad Nacional de Cuyo. Ciudad de Mendoza. Provincia de Mendoza, Argentina. Recuperado: http://bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitales/4936/brancato-puedeinfluirclimallaboralenlaproductividad.pdf
6. Brunet, L. (2004). El clima de trabajo en las organizaciones: definición diagnóstica y consecuencias. México: Trillas.
7. Chiang Vega, M. M., Salazar Botello, C. M., Huerta Rivera, P. C. & Núñez Partido, A. (2008). Clima organizacional y satisfacción laboral en organizaciones del sector estatal (Instituciones públicas) desarrollo, adaptación y validación de instrumentos. *Revista Universum* N: 23 Vol.2: 66-85. Scielo. Recuperado: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-23762008000200004
8. Chiang Vega, M. M., Salazar Botello, C. M. y Núñez Partido, A. (s.f.). Clima y satisfacción laboral en instituciones públicas: adaptación y ampliación de un instrumento. Recuperado: <file:///C:/Users/Estudiante20171/Downloads/Dialnet-ClimaYSatisfaccionLaboralEnInstitucionesPublicas-2234840.pdf>
9. Chiang, M.M., Heredia, S.A. & Santamaría, E.J. (2017). Clima organizacional y salud psicológica: una dualidad organizacional. *Dimensión Empresarial*, 15(1), 63-76. Recuperado: <http://dx.doi.org/10.15665/rde.v15i1.641>
10. Cortés Jiménez, N.M. (2009). Diagnóstico del clima organizacional. Hospital "Dr.LuisF.Nachón". Universidad Veracruzana. Xalapa, Veracruz. Recuperado: <http://www.uv.mx/mssp/files/2012/11/coleccion8NelsyCortesJ.pdf>
11. Cota Luevano, J. A. (2017). Método para evaluar el clima organizacional del área docente de un centro de bachillerato Tecnológico de Cd. Obregón, Sonora. *Ciencias Administrativas* | Año 5 | N° 10 Julio – Diciembre. ISSN 2314 – 3738. Recuperado: <http://revistas.unlp.edu.ar/CADM>
12. Escalante, E. (2010). *Seis Sigma. Metodología*. Editorial Limusa. Recuperado: <https://books.google.com.mx/books?id=viHI0ibn9c4C&printsec=frontcover&dq=libro+de+edgardo+escalante+2013&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwimy8600aHSAhUCrVQKHaxlCg8Q6AEIGTAA#v=onepage&q&f=false>
13. García Solarte, M. Clima Organizacional y su Diagnóstico: Una aproximación Conceptual. *Cuadernos de Administración*, núm. 42, julio-diciembre, 2009, pp. 43-61. Universidad del Valle Cali, Colombia. Recuperado: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=225014900004>
14. Góngora, N. H., Reija, L. S. & Larrivey, M. F. (s.f.). La confianza organizacional en los institutos de investigación. Instituto de Investigaciones Administrativas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata. Recuperado: <http://www.biblioteca.unlpam.edu.ar/pubpdf/perspe/v03n2a05gongora.pdf>
15. Gutiérrez Cruz, R. A. (2012). Evaluación y cambio en la cultura organizacional en una empresa. Sección de Estudios de Posgrado e Investigación. Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas. Instituto Politécnico Nacional. D.F. México. Recuperado de: <http://148.204.210.201/tesis/1359572767877EvaluacionyCa.pdf>
16. Jaramillo Posada, M. J. & Giraldo Velásquez, V. E. (2016). Diagnóstico y propuesta de intervención del clima organizacional del Centro de Desarrollo Infantil Cosechando Sueños. Maestría en Administración del Desarrollo Humano y Organizacional. Facultad de Ingeniería Industrial. Universidad Tecnológica de Pereira. Recuperado: <http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/6241/658312J37.pdf?sequence=1>
17. Hernández Vela, H. & Ponce Telles, C. I. (2016). Evaluación de factores y dimensiones del clima

- organizacional percibido por académicos universitarios. Área de investigación: Administración de recursos humanos. XXI Congreso Internacional de Contaduría, Administración e Informática. Recuperado: <http://congreso.investiga.fca.unam.mx/docs/xxi/docs/3.05.pdf>
19. Hospinal Encajadillo, S. (2013). Clima organizacional y satisfacción laboral en la empresa F Y D inversiones S.A.C. Industrial Data, vol. 16, núm. 2, julio-diciembre, pp. 75-78. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima, Perú. Recuperado: <http://www.redalyc.org/pdf/816/81632390009.pdf>
 20. Iglesias Armenteros, A. L. & Sánchez García, Z. T. (2015). Generalidades del clima organizacional. MediSur. vol. 13, núm. 3, junio, pp. 455-457 Universidad de Ciencias Médicas de Cienfuegos. Cienfuegos, Cuba. Recuperado: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=180039699016>
 21. Koys, D.J., y De Cotiis, T. A. (1991). Inductive measures of psychological climate. Vol. 44, No. 3. Human Relations. Sage Journals. Recuperado: <http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/001872679104400304>
 22. Macedo Rodríguez, V. (2012). Diagnóstico del Clima Organizacional en el Centro Universitario de Valles. Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo. Recuperado: <http://ride.org.mx/1-11/index.php/RIDSESECUNDARIO/article/viewFile/8/8>
 23. Manosalvas Vaca, C. A., Manosalvas Vaca, L. O. & Nieves Quintero, J. (2015). El clima organizacional y la satisfacción laboral: un análisis cuantitativo riguroso de su relación. AD-minister, núm. 26, pp. 5-15 Universidad EAFIT. Medellín, Colombia. Recuperado: <http://www.redalyc.org/pdf/3223/322339789001.pdf>
 24. Munive Torres, M. A. (2013). Clima Organizacional / Ambiente Laboral de la Institución Educativa Nuestra Señora de las Flores Agustín Codazzi – Cesar. Universidad de San Buenaventura. Fundación Universitaria Católica del Norte. Facultad de Educación. Especialización en Gerencia Educativa. Recuperado: http://bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/1555/1/Clima_Organizacional_Ambiente_Munive_2013.pdf
 25. Ortiz Serrano, P. y Cruz García, L. (2008). Estudio sobre clima y satisfacción laboral en una empresa comercializadora. Psicología para America Latina. Revista Electronica Internacional de la Union Latinoamericana de Entidades de Psicología. Recuperado: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-350X2008000200017
 26. Ramírez Campos, Á. F. & Domínguez Aguirre, L. R. (2012) El clima organizacional y el compromiso institucional en las IES de Puerto Vallarta. Investigación Administrativa, núm. 109, enero-junio, pp. 21-30 Escuela Superior de Comercio y Administración, Unidad Santo Tomás. Distrito Federal, México. Recuperado: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=456045214002>
 27. Rangel Rangel, M., & Castro de Bustamante, J. (2009). Diagnóstico de clima organizacional. Caso de estudio: Universidad de Los Andes Nucleo Universitario “Pedro Rincón Gutiérrez” Tachira - Venezuela. Revista de Investigación Evaluativa. Universidad de las Andes Venezuela. Recuperado: <http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/37082/1/articulo1.pdf>
 28. Tapias Cuadrado, A. (2014). Diagnóstico del clima organizacional en el área administrativa de la Universidad Tecnológica del Chocó (Diego Luis Córdoba). Maestría en Administración. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, Colombia. Recuperado: <http://www.bdigital.unal.edu.co/47932/1/940968%202015.pdf>
 29. Torrecilla, O. D. (s.f.). Clima organizacional y su relación con la productividad laboral. Administración I. Material Bibliográfico de Catedra. Publicaciones. Biblioteca y publicaciones. Universidad de Congreso. Recuperado: <https://www.ucongreso.edu.ar/biblioteca/matcatedra/Climaorganizacional.pdf>
 30. Vega, D., Arévalo, A., Sandoval, J., Aguilar, Ma. C. & Giraldo, J. (2006). Panorama sobre los estudios de clima organizacional en Bogotá, Colombia (1994-2005). Diversitas: Perspectivas en Psicología, vol. 2, núm. 2, julio-diciembre, 2006, pp. 329-349. Universidad Santo Tomás. Bogotá, Colombia. Recuperado: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=67920212>
 31. Visbal Pérez, E. T. (2014). Clima organizacional para una cultura de calidad. Orbis. Revista Científica Ciencias Humanas, vol. 10, núm. 29, septiembre-diciembre, pp. 121-144. Fundación Miguel Unamuno y Jugo. Maracaibo, Venezuela. Recuperado: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=70932556007>
 32. Zambrano Campoverde, J., Ramón Pineda, M. A. & Espinoza-Freire, E. (2017). Estudio sobre el clima organizacional en docentes de la Universidad Técnica de Machala. Revista Universidad y Sociedad, 9(2), 163-172. Recuperado: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S221836202017000200022&lng=es&tlng=es